

AS CASA DE LINA: AS PARTES COMO UM TODO

Eixo Temático: Modernismo como Cultura

Maíra Teixeira Pereira

Doutora, Professora da Universidade Estadual de Goiás

maiarquitetura@gmail.com

Sylvia Ficher

Doutora, Professora Titular da Universidade de Brasília

sficher@unb.br

Resumo:

As casas de Lina são muitas. Não apenas as projetadas e construídas na maturidade, mas aquelas dos desenhos e aquarelas da infância e as dos textos e ilustrações das revistas femininas e de arquitetura, elaborados na juventude. *Habitat* que revelou-se ingênuo e introspectivo nas aquarelas, crítico e racional nos textos e nas ilustrações das revistas, funcional e popular nos projetos e crônicas. Essas dimensões, por sua vez, suscitaram formas específicas de habitações, que materializaram esses sentidos e resgataram as “formas perdidas”, tão utilizadas por Lina nas suas obras, e que geraram pelo menos três tipos de residências: as Casas das Estórias, as Casas das Revistas e as Casas das Crônicas. Essa divisão ajuda a compreender melhor o universo habitacional de Lina e mesmo sua obra, mostrando que as casas de Lina são partes representativas do todo. Apesar de muito visitado, esse universo habitacional, em toda sua extensão, ainda é pouco conhecido. A intenção deste trabalho é estudar os 33 projetos identificados e verificar como Lina respondeu questões que foram problematizadas ao longo da sua vida, como: entendimento de modernidade e sua relação com a tradição e com a cultura popular; a maneira como se apropriou das referências oriundas do local, seja esse construído ou natural; promoção do diálogo entre o antigo e o novo e, principalmente, como essas residências se relacionam com o “baú de memórias” da Lina, como as formas perdidas, que ela foi reunindo ao longo da sua trajetória e com o todo da sua obra.

Palavras-chave: Lina Bo Bardi, habitat, formas perdidas, modernidade.

Abstract:

Lina's houses are many. Not only those designed and built at maturity, but those of childhood drawings and watercolors and those of texts and illustrations from the youth and architectural magazines written in youth. *Habitat* that proved naive and introspective in watercolors, critical and rational in the texts and illustrations of magazines, functional and popular in projects and chronicles. These dimensions, in turn, gave rise to specific forms of housing, which materialized these senses and rescued the “lost forms” so used by Lina in her works, and which generated at least three types of residences: the Casas das Estórias, the Casas of the Magazines and the Houses of the Chronicles. This division helps to better understand Lina's housing universe and even her work, showing that Lina's houses are representative parts of the whole. Although much visited, this housing universe, in all its extension, is still little known. The purpose of this paper is to study the 33 projects identified and to verify how Lina answered questions that were problematized throughout her life, such as: understanding of modernity and its relationship with tradition and popular culture; the way it appropriated the references from the place, be it built or natural; promoting dialogue between the old and the new and, especially, how these residences relate to Lina's “trunk of memories”, like the lost forms she has been gathering throughout her career and with the whole of her work.

Keywords: Lina Bo Bardi, habitat, lost forms, modernity

AS CASA DE LINA: AS PARTES COMO UM TODO

As casas

As casas de Lina são muitas. Não apenas as projetadas e construídas na maturidade, mas aquelas dos desenhos e aquarelas da infância e as dos textos e ilustrações das revistas femininas e de arquitetura, elaborados na juventude. O tema *habitat* perpassou sua vida, como uma costura ligando e reunindo momentos, e continuou sendo denominado por ela de *habitat* mesmo depois que se mudou para o Brasil, e não “habitar”, cujo significado corrente é “morar”, “residir”. *Habitat*, para Lina, ia além dessa definição, significava “ambiente, dignidade, conveniência de vida, e portanto espiritualidade e cultura”. Não apenas espaço físico, abrigo, apesar de ter sempre valorizado a importância dessa necessidade primeira. *Habitat* era aquilo que podia agregar, reunir, proporcionar uma convivência que trouxesse dignidade a quem habita, não só porque lhe oferecesse conforto, segurança, mas porque reúne em si elementos que os identificam com o demais de seu grupo, tornando-o parte de um todo chamado cultura.

Habitat revelou-se ingênuo e introspectivo nas aquarelas, crítico e racional **nos textos** e nas ilustrações das revistas, funcional e popular nos projetos e crônicas. Essas dimensões, por sua vez, suscitaram formas específicas de habitações, que materializaram esses sentidos e resgataram as “**formas perdidas**”¹, tão utilizadas por Lina nas suas obras, e que geraram pelo menos três tipos de residências: **as Casas das Estórias, as Casas das Revistas** e **as Casas das Crônicas**. Essa divisão ajuda a compreender melhor o universo habitacional de Lina e mesmo sua obra, mostrando que **as casas de Lina** são **partes** representativas do **todo**.

Apesar de muito visitado, esse universo habitacional, em toda sua extensão, ainda é pouco conhecido. Não nos referimos às aquarelas, aos desenhos e aos textos sobre o tema, mas aos projetos arquitetônicos, que compõem um conjunto de 33 casas, das quais apenas sete foram construídas: a Casa do Morumbi (1949-51), a Casa Valéria Cirell (1957-1958), a Casa do Chame-Chame (1958), a casa de hóspedes da Casa Valéria Cirell (1962) e as três de residência da Ladeira da Misericórdia (1987). Em visitas realizadas ao Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi (ILBPMB), foram identificados outros projetos, em níveis diferentes de desenvolvimento. Algumas propostas trazem o nome de seu proprietário registrado nos documentos, informação que nem sempre é suficiente para identificarmos o morador, como é o caso da Residência Guilherme Kraus (1949), Casa Comércio Sr. Antônio Branco (1967), Casa de Campo Sr. Ricardo (1969), Casa Roberto e Eliane (1976). Noutras, nem o nome é informado, como na Casa do Brooklin (1950), nas Casas Econômicas (1951), nas Casas de Praia (1957), Casa Shed Impluvium (1958), Casa da Laranjeiras (1962), Casa Circular (1962), Casa em Sítio (1970) e na Casa Popular (1983), o que nos leva a acreditar que algumas dessas serviram como laboratórios, em que Lina elaborou ideias a serem desenvolvidas em outros projetos.

Estudos² importantes, baseados em fontes primárias, foram realizados sobre seis dessas casas: a casa do Morumbi, nome que resolvemos adotar para denominar a casa do casal

1 Termo utilizado por Lina ao se referir aos elementos que iriam compor sua casa. In: Residência no Morumbi. *Habitat*, São Paulo, n. 10, jan. /fev. /mar. 1953, p. 31.

2 O primeiro trabalho a tratar especificamente do tema *habitat* na obra de Lina foi a dissertação de Maria de Fátima Campello, **Lina Bo Bardi: as moradas da alma** (1997), em que a autora estudou a Casa do Vidro (1949-1951) e a Casa Valéria Cirell (1957-1958). É uma abordagem histórica sobre origem e formação da arquiteta e sobre os fatos e acontecimentos que acompanharam o processo de concepção e construção de cada casa.

O segundo é a tese de Ana Carolina Bierrenbach, **El caracol y el lagarto: abstracción y mimesis en la arquitectura de Lina Bo Bardi** (2006). Nela, a análise das casas e do entendimento de *habitat* para Lina é feita

Bardi, mesmo nome utilizado pela própria Lina para referir-se a sua residência; a Casa Valéria Cirell, Casa do Chame-Chame, Casas Mário Cravo (1958), Casa Figueredo Ferraz (1962) e Casa Circular (1962). Ainda restam 27 projetos a serem estudados, sendo que, desses, cinco só se tornaram conhecidos do grande público a partir de 2013, quando o ILBPMB disponibilizou suas imagens pela internet. São eles: Casa do Brooklin, Casa Comércio Sr. Antônio Branco, Casa Maria Helena Chartuni (1968), Casa de Campo Sr. Ricardo, Casa em Sítio e Casa Roberto e Eliane.

A intenção deste trabalho é estudar os 33 projetos identificados [Figura 1] e verificar como Lina respondeu questões que foram problematizadas ao longo da sua vida, como: entendimento de modernidade e sua relação com a tradição e com a cultura popular; a maneira como se apropriou das referências oriundas do local, seja esse construído ou natural; promoção do diálogo entre o antigo e o novo e, principalmente, como essas residências se relacionam com o “baú de memórias” da Lina, como as **formas perdidas**, que ela foi reunindo ao longo da sua trajetória e com o **todo** da sua obra.

1949

Casa Guilherme Krausz (Dr. K),
realizada no Estúdio Palma com a
participação de Giancarlo Palanti.

Local: São Paulo.

Proprietário: Guilherme Krausz.

ILBPMB, 2010.

1949-1951

Residência do Morumbi.

Local: Jardim Morumbi –São Paulo.

Proprietário: Pietro Maria Bardi e
Lina Bo Bardi.

Oliveira, 2006, p. 43.

a partir de uma série de desenhos, fontes primárias levantadas, também, no ILBPMB. Esse trabalho buscou analisar seis casas concebidas por Lina. Três dessas foram construídas, inclusive a Casa do Chame-Chame (1958), enquanto outras três não foram executadas: Casa Mário Cravo (1958), em Salvador; Casa Figueredo Ferraz (1962), em São Paulo; e Casa Circular (1962).

1950

Projeto Casa do Brooklin.

Local: Av. Dr. Cardoso de Melo, 1394, Brooklin Paulista, São Paulo.

ILBPMB, 2013.

1951

Edifício Multifuncional Taba Guaianases.

Local: Viaduto Major Quedinho, São Paulo.

Proprietário: Diário Associados.

Ferraz, 1993, p. 73.

1951

Estudos desenvolvidos para Casas Econômicas.

Casa Econômica 1

Ferraz, 1993, p. 87.

Casa Econômica 2

ILBPMB, 2010.

Casa Econômica 3

ILBPMB, 2010.

Casa Econômica 4
ILBPMB, 2010.

Casa Econômica 5
ILBPMB

1957
Casa de Praia 1.
Ferraz, 1993, p. 99.

1957-1958
Casa Valéria Cirell
Local: Jardim Morumbi, São Paulo.
Proprietário: Valéria Cirell.
ILBPMB, 2010.

1958
Casa do Chame-Chame.
Local: Bairro do Chame-Chame,
Salvador.
Proprietário: Rubem Nogueira.
ILBPMB, 2010.

1958

Casa Mário Cravo.

Local: Rio Vermelho, Salvador.

Proprietário: Mário Cravo.

Ferraz, 1993, p. 127.

1958

Casa Shed Impluvium.

ILBPMB, 2010.

1958

Casa de Praia 2.

ILBPMB, 2010.

1962

Casa Figueiredo Ferraz

Local: Morumbi, São Paulo.

Proprietário: Figueiredo Ferraz.

ILBPMB, 2010.

1962

Casa das Laranjeiras.

ILBPMB, 2010.

1962

Casa Circular.

ILBPMB, 2010.

1964

Casa de Hospedes.

Local: Jardim Morumbi, São Paulo.

Proprietário: Valléria P. Cirell

Ferraz, 1993, p. 120.

1965

Conjunto Itamambuca, Ubatuba-SP.

Casa 1- Lote pequeno.

Local: Ubatuba

Ferraz, 1993, p. 180.

Casa 2- Lote grande.

Local: Ubatuba.

Ferraz, 1993, p. 180.

1967

Casa Comércio Sr. Antônio Branco.

Local: Desconhecido.

Proprietário: Sr. Antônio Branco

ILBPMB, 2010.

1968

Casa Maria Helena Chartuni.

Local: Bairro Santo Amaro, São Paulo.

Proprietário: Maria Helena Chartuni

ILBPMB, 2010.

1969

Casa de Campo Sr. Ricardo
Proprietário: Sr. Ricardo.
ILBPMB, 2010.

1970

Casa em Sítio.
ILBPMB, 2010.

1975

Comunidade Camurupim – SE
Cooperativa
Local: Propriá.
Proprietário: Comunidade
Cooperativa Camurupim.

Casa 1

Ferraz, 1993, p. 260.

Casa 2

ILBPMB, 2010.

Casa 3

ILBPMB, 2010.

1976

Casa Roberto e Eliane.

Local: Morumbi, São Paulo.

Proprietário: Roberto e Eliane.

ILBPMB, 2010.

1983

Casa Popular

ILBPMB, 2013.

1987

Residência para Ladeira da Misericórdia

Local: Ladeira da Misericórdia, Salvador.

Proprietário: Prefeitura de Salvador.

ILBPMB, 2010.

Casa 1

ILBPMB, 2010.

Casa 3

ILBPMB, 2010.

Casa 3 - Corte
5m 2m 1m

Casa 7

ILBPMB, 2010.

Casa 7 - Corte
5m 2m 1m

Figura 1: Relação das 33 casas identificadas.
Fonte: PEREIRA, 2014, p. 16-28.

O todo

A casa não reflete mais a vida, mas sim um conjunto de preconceitos, de aparências e convenções; a arquitetura burguesa torna-se assim a direta responsável pela insuficiência do homem contemporâneo. Ali está a nossa casa. Simples, sem voltas, retórica. Uma casa em que os espaços foram cuidadosamente examinados, calibrados, pensados, não sobre a base da especulação da construção, mas sobre a base da solidariedade humana; uma casa onde é possível viver, e principalmente pensar, onde há espaço para tudo, um espaço cuidadosamente dosado, que vai da cozinha dada como um laboratório químico, ao esconderijo para os barbantes e as rolhas usadas. (Lina Bo Bardi³)

Essa é mais uma crítica feita por Lina sobre o que ela denominava “arquitetura burguesa”. Desde os textos para as revistas *Grazia*, *Stille*, *Domus* e *A Cultura della Vita*, na década de 1940, ela procurou registrar sua insatisfação com essa arquitetura impregnada de modismos, preocupada com aparências. Por outro lado, Lina foi se aproximando cada vez mais, ao longo da sua vida profissional, do universo da arquitetura popular, da casinha simples a que se referia nesse texto, com admiração. Menciona várias vezes residência feita pelo homem comum, o não-arquiteto, sempre elogiada pela sua espontaneidade, beleza e funcionalidade. Nesse texto, deixou evidente a relevância da arquitetura e, conseqüentemente, da casa, na

3 Palestra proferida na Universidade Brás Cubas, São Paulo, 1995.

formação do homem, mais uma vez acusando a “arquitetura burguesa” pela “insuficiência do homem contemporâneo”.

Em 1965, Lina fez o projeto do Conjunto Itamambuca, uma comunidade a ser implantada em Ubatuba, região de grande beleza natural, dominada pela Mata Atlântica, a qual foi muitas vezes destacada em seus desenhos. A proposta contempla o projeto de loteamento e duas residências, estas fortemente influenciadas pelo contexto construtivo popular, de onde ela provavelmente extraiu o uso de materiais naturais, como o sapé para a cobertura e a madeira presente no assoalho do pavimento superior, na estrutura de sustentação do telhado, e nas portas e janelas de treliças. Esses materiais e sistemas construtivos foram organizados rearranjados com outros, de modo a conferir a essa nova arquitetura simplicidade, funcionalidade, mas também modernidade. Lina não pregava a reconstrução de um modo de vida alheio, distante da realidade do seu morador. O contexto popular fazia parte do conjunto de referências a serem trabalhadas. Não era uma imposição, mas, na sua visão, uma maneira de ligar a arquitetura a suas origens, o que não significava retornar ao seu modo primitivo. No texto que elaborou para o concurso de professor da USP, em 1957, comentou a importância da herança e como ela deveria ser trabalhada na arquitetura.

As heranças são pesadas, e as “não-heranças” são perigosas e dificilmente superáveis por falta de exemplos que, apesar de tudo, criam “a atmosfera” da cultura.

Não somos fatores da casa de “pau a pique” nem tampouco da cultura anteposta ao fato criativo arquitetônico; o que reputamos necessário, hoje em dia, é um justo meio, e pois nem o “dogmatismo” nem o “impressionismo”, mas uma espécie de medida, naturalmente crítica que, levando em consideração a história como herança e continuidade, abra as mais amplas liberdades às possibilidades do arquiteto, hoje mais do que nunca mediador responsável pelo “modo de viver” dos homens (Bardi, 1957, p.50-51).

Ciente da responsabilidade do arquiteto, como mediador entre necessidades, sonhos e espaço, Lina pensou duas casas para o Conjunto Itamambuca, que conformariam um modo de vida prático, funcional, com ambientes flexíveis e espaços conjugados. Adequados a um modo de vida mais rápido, nelas seus moradores não se deveriam deter muito tempo com atividades domésticas, sempre abertas a possíveis readaptações espaciais. Apesar de serem pensadas para um ambiente mais rural, as plantas dessas residências se adaptariam muito bem aos grandes centros urbanos. As casas seriam, provavelmente, moradas de pessoas que gostariam de usufruir dos benefícios da vida ligada à natureza, sem perder algumas praticidades já conseguidas na vida urbana; de pessoas que sabem da importância do patrimônio natural, mas também do cultural, e que não encarariam a escolha de determinados materiais e técnicas como um modismo, como uma excentricidade, mas como uma tentativa de dar continuidade a uma determinada tradição, de perpetuar uma herança construtiva. Essas casas, assim como a Casa Valéria Cirell, a Casa de Praia, as Casas da Comunidade Camurupim, entre outras, são propostas mais afinadas com as críticas feitas por Lina nas **crônicas** dos jornais e das revistas.

As referências, heranças, lembranças, usadas em muitos de seus projetos residenciais elaborados, compunham seu baú de memórias, ou, como disse Lévi-Strauss sobre o *bricoleur*, seu “tesouro de ideias”. Lina foi, ao longo da sua existência, recolhendo imagens, soluções, vivências, tanto populares, como eruditas, que foram compondo esse repertório. Corrêa e Silva, que estudaram o papel do *bricoleur* na sociedade de consumo e descarte, a mesma sociedade tão criticada por Lina em suas **crônicas**, dizem que a escolha das peças é determinada

pelas significações que cada objeto reporta ao bricoleur. Portanto, as probabilidades de arranjo se vinculam à história e ao que subsiste de predeterminado em cada peça pelo uso original e pelas adaptações que sofreu para o desempenho de outras funções. Essas significações específicas de cada objeto contribuem para que a escolha de uma peça por outra acarrete ressignificações na reorganização total da estrutura final (Corrêa e Silva, 2012, sp).

Segundo Marcelo Ferraz (2010, p.260-261)⁴:

(...) ela não gostava de falar das referências dela. Ela era capaz de negar, parecia que ela estava inventando tudo. Era o discurso dos nossos mestres modernos, todos eles são assim. Mas, ao pegar uma revista na casa dela, ela mostrava uma coisa: Ah! Isso aqui é dali que vem! Ela gostou daquilo. Às vezes emprestava um livro pra ela... Ela gostava de uma coisa: “Ah! Deixa comigo.” No outro dia, eu encontrava desenho dela: ela tinha copiado coisa daquele livro. Ela gostava de desenhar com manteiga em cima de livro, copiar desenho, copiar solução. Aí você vê que ela na prática, ela mostrava as referências que da boca para fora não existiam.

Em muitas situações, como essa relatada por Ferraz, Lina agia como se estivesse à procura de suas **formas perdidas**, termo utilizado por ela para referir-se a alguns dos elementos arquitetônicos utilizados na concepção de sua casa. Suas formas perdidas eram espaços ou formas, elementos arquitetônicos, vinculados à cultura que os originou e que se modificaram ao longo da história para adequar-se às novas realidades, mas sem, com isso, perder sua essência. Acreditava que essas formas estavam sendo abandonadas na contemporaneidade e que precisavam ser recuperadas, tais como o pavilhão, o recinto/pátio, o forte, a varanda, a torre e outros, todos eles presentes em um desenho que realizou para *Illustrazione* em 1942.

No desenho [Figura 2], de características lúdicas e eróticas, têm-se vários elementos unidos por um lago sinuoso, que poderíamos chamar de **formas perdidas**. A ilustração é composta por **formas-tipo**, empregadas ao longo da história, mas que, inconsciente ou conscientemente, Lina parece querer resgatar.

Figura 2: Desenho elaborado por Lina para revista *Illustrazione* em 1942.
Fonte: ILBPMB, 2010.

Zollinger (2006) explorou a relação das **formas-tipo**, presentes nesse desenho, com a Casa do Morumbi. As formas previamente identificadas por Lina são: o “pavilhão”, o “recinto para animais”, a “piazzale de esculturas” e o “carrossel”.

⁴ Em entrevista concedida a autora em 2010. In: PEREIRA, M.T. AS casas de Lina e os sentidos de habitat. Tese de doutorado, UnB, Brasília, 2014. p.265.

É importante realçar que esse desenho foi realizado quando tinha 28 anos, era recém-formada e trabalhava com edição de revista com Pagani e Ponti (1891-1979). Talvez tivesse o intuito de despertar no público infantil o gosto pela arquitetura. Na realidade, não sabemos, mas essa ilustração confirma nossa hipótese inicial de que Lina já elaborava, em diferentes contextos, as referências arquitetônicas que, mais tarde, utilizaria em seus projetos.

O desenho revela, ainda, outros elementos importantes, que foram também trabalhados por Lina. Dentre esses, podemos evidenciar os seguintes: a “torre”, elemento vertical que se destaca em relação à edificação e funciona como um marco visual para identificar o conjunto arquitetônico, como a grande torre de concreto da caixa d’água do SESC (1977); a “escadaria”, presente de maneira escultural em vários projetos, como no Solar do Unhão (1959), no Teatro Gregório de Matos (1986) e mesmo na casa do Morumbi; os “volumes prismáticos”, puristas, com cobertura-jardim, recurso esse muitíssimo utilizado por Lina, principalmente nas residências; e, por fim, os “muros com vegetação”, utilizados por ela em sua casa, na casa do Chame-Chame, no MASP (1957) e no projeto da nova Prefeitura de São Paulo (1990). Esses são apenas alguns exemplos, mas o fato é que Lina esteve sempre com um olho no passado, outro no futuro.

Outro desenho [Figura 3], realizado no ano seguinte, confirma essa hipótese. Denominado *Camara dell' architetto*, revela-nos a intimidade, os segredos intelectuais e formais desse profissional, segredos que compartilha apenas com aqueles com quem mais convive. O desenho convida-nos a desfrutar desse “quarto mental”. Dentro do guarda-roupa, bem escondidinho, podemos ver, através de uma fresta, obras como o Coliseu, as pirâmides, a Torre de Pisa, a torre de um castelo medieval e alguns obeliscos. Sobre a mesa de trabalho, um ponto central do quarto, estão dispostos um templo romano e o Tempietto. Um templo grego está sobre a cadeira, em função da falta de espaço, mesmo motivo que talvez tenha feito esse arquiteto apoiar uma pequena edificação na gaveta da mesa. Ainda sobre a mesa, encontram-se uma pequena pirâmide e uma esfera, na qual se percebe o efeito de luz e sombra. Outras formas estão espalhadas pelo chão, como o capitel, talvez não tão importantes, não tendo, assim merecido espaço na mesa. Um dos edifícios ganhou um local de destaque. Em uma pequena prateleira presa à parede, há um edifício que remete a uma casa moderna, diferenciando-se pelo pátio interno que comporta uma árvore, como no Pavilhão Espírito Novo de Corbusier, ou na Casa de Luigi Figini. Le Corbusier realizou um desenho, nos anos 1920, que também reunia obras como Coliseu, pirâmides, templos, obeliscos e muralhas. Assim fizeram Eugene Henard (1849-1923) e Piranesi (1729-1778), muitos anos antes, o que nos leva a supor que esses arquitetos têm na arquitetura clássica algumas de suas referências, de suas **formas perdidas**.

Figura 3: Desenho “Camara dell' architetto” realizado por Lina em 1943, que mostra o arquiteto como um colecionador de “formas perdidas”.
Ferraz, 1993, p.24

Nesse sentido, poderíamos comparar as **formas perdidas** às **formas-tipo**, partindo do pressuposto de que estas são organizações espaciais e formais fundamentadas em uma ideia genérica, que percorre a história e vai se modificando, sem perder sua origem, sua essência.

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

De acordo com Marina Waisman (1977), a produção de arquitetura baseada em **formas-tipo** existe desde o Renascimento e guiou muitos arquitetos ao longo da história. No movimento moderno, no entanto, os arquitetos procuram se manter distantes das **formas-tipo**, como uma maneira de não macularem suas obras com referências historicistas, mas não conseguiram, segundo ela, porque todo material com que a arquitetura trabalha é histórico e a historicidade não é o resultado do tempo transcorrido da aparição de uma determinada forma, o que a leva a concluir que mesmo a arquitetura moderna foi capaz de produzir seus próprios tipos.

Uma observación somera de los edificios construídos em los últimos decenios deja ver, em primer término, la existencia de cierto número de temas a los que se asocian modos particulares de articulación de los espacios, constituyendo así tipologias funcionales; entre ellos existen algunos ligados al pasado, que repiten formas existentes, y otros nuevos, que dan lugar a la creación de nuevos tipos formales que luego ejercerán sua acción aun fuera del ámbito de las funciones que les dieron origen; em segundo término la existencia de um certo número de modos de enfrentar los aspectos tecnológicos y constructivos de las obras, modos que llegan a adquirir carácter de tipicidade y a separarse sucesivamente de los problemas formales o funcionales que motivaron su aparición, por último, la existencia de ciertas organizaciones formales, que se repiten em diversas circunstancias, caracterizadas por diferentes lenguajes formales, utilizadas para fines no siempre idénticos pero evidentemente emparentadas por la forma de estructuración de volúmenes y espacios: le rescacielos, el bloque sobre pilotis, el edificio-placa, el cluster, etcétera. Es cierto que estas formas no parecen traer consigo connotaciones simbólicas, y que sua alusiones históricas quizá no van mucho más allá de una imagen de modernidade o de um determinado concepto de vida urbana; sin embargo, cumplen claramente las funciones de um tipo em lo que respecta a prestar um punto de partida más o menos definido para la invención formal, para las caracterizaciones funcionales, para las intenciones estéticas (Waisman, 1977, p. 64).

Waisman complementa sua argumentação, afirmando que alguns tipos modernos são o resultado da abstração de diferentes edificios criados ao longo da história, mas outros resultam de uma criação individual, voluntária ou não, de alguns “mestres” como Le Corbusier (1887-1965), Mies van der Rohe (1886-1969) ou Oscar Niemayer (1907-2012).

Montaner (2001, p. 11) corrobora a argumentação de Waisman e acrescenta que o estilo internacional produziu seus “tipos ideais”, cujo princípio formal é “a arquitetura como volume e jogo dinâmico de planos; o predomínio da regularidade substituindo à simetria axial acadêmica; e a ausência de decoração acrescentada que surge da perfeição técnica”. O autor ainda identifica as obras que melhor materializaram essa ideia: a Villa Savoye (1928), de Le Corbusier; o Pavilhão de Barcelona (1929) e a Casa Tughendaht (1928), ambos de Mies van der Rohe. Montaner. Ele deixa evidente que os tipos são mais do que formas que se repetem, são a materialização de uma ideia, de um conceito, com leis internas intrinsecamente relacionadas à sociedade, ao contexto, e que se revela por meio de formas, espaços e elementos arquitetônicos:

A planta livre e flexível, a fachada transparente, a estrutura aparente, a indiferenciação, a uniformidade e a igualdade características do antiespaço do movimento moderno queria ser o equivalente de uma sociedade, da justiça e da economia, expressão da imagem científica de uma natureza livre (Montaner, 2001, p. 115) .

Lina, por sua vez, não se mostrou indiferente à história. Ao longo da sua vida profissional, sempre teve um olhar voltado para as inovações tecnológicas, relacionadas a materiais, sistemas construtivos, mas foi fiel aos ensinamentos de seu professor Gustavo Giovannoni

(1873-1947) sobre a importância dos edifícios históricos, ao legado de Giuseppe Pagano (1896-1945) sobre arquitetura rural, ao aprendizado com Gio Ponti sobre arte popular, mas principalmente a suas pesquisas realizadas, tanto na Itália, como no Brasil, sobre esses temas. No universo arquitetônico de Lina, o erudito e o popular, o moderno e o tradicional, o internacional e o local convivem dialeticamente, numa tentativa de somar, de mostrar uma outra perspectiva dentro da arquitetura. Nesse universo as **formas perdidas** são constantemente utilizadas, porém à sua maneira, reelaboradas e adaptadas a uma nova realidade, sem perder seu sentido de origem. O tipo não é entendido, no seu processo projetual, como um elemento a ser repetido, mas como algo a ser transformado.

O Museu de São Vicente (1951), o MASP, a Residência Bardi, a Casa de Praia, entre outros, são bons exemplos de volumes sobre pilotis, volumes que conservam em si a ideia de mirante, de observatório da paisagem que os circunda. Eles, assim como o anexo para nova Prefeitura de São Paulo e o pavilhão do Brasil na Exposição de Sevilha (1991), materializam outro tipo mencionado por Waisman, o edifício lâmina, muito trabalhado pelos arquitetos modernos, o que evidencia a afinidade da arquiteta com essa produção.

Apesar de se apropriar do vocabulário modernista, Lina sempre buscou imprimir seu entendimento próprio de arquitetura nos seus projetos. Um bom exemplo é a proposta inicial para o MASP, em que o bloco suspenso aparece opaco, revestido de concreto e impregnado de vegetação, solução muito próxima à utilizada na Casa Shed Impluvium, um volume em lâmina, pavilhonar, revestido com chapisco grosso, onde brotariam plantas.

O pátio interno é outra **forma-tipo** muito utilizada por Lina. Ele comparece em praticamente todas as suas residências, de diferentes maneiras, mas com a mesma ideia de local de introspecção e de convívio com a natureza, como é o caso de uma das propostas de Casa Econômica, elaborada em 1951. Esse foi o sentido que procurou materializar no Solar do Unhão e na Igreja do Espírito Santo do Cerrado (1976). No Solar, um pátio-terreiro, originado da remoção de uma ruína que compunha o antigo complexo agro-industrial, surge circundado pelas edificações, que foram restauradas, e pelo mar, objeto a ser contemplado. Diferente do pátio da Igreja do Espírito do Cerrado, esse um pequeno jardim destinado à reclusão dos freis, uma pausa para o encontro, mas, principalmente, uma pausa para auto-reflexão, para um olhar interno.

As formas perdidas de Lina não tem origem apenas no contexto modernista: ela reelaborou formas mais antigas, como a dos fortes, por exemplo. Os volumes pesados, fechados, semelhantes a estruturas fortificadas, são exemplificados pelas duas torres do SESC Pompéia, a Casa do Chame-Chame e a Casa das Laranjeiras.

Nesses exemplos, poderíamos explicar o universo arquitetônico de Lina pelas **formas-tipo**, ou melhor, pelas formas perdidas. Lina as usou, reelaborou, somou a outras, mas acreditamos que foi além. Assim como Corbusier, Mies van der Rohe e o próprio Niemeyer, ela também foi capaz de gerar as suas **formas-tipo**. Segundo Argan, o nascimento de um tipo está condicionado:

(...) ao fato de já existir uma série de edificações que tem entre si uma evidente analogia formal e funcional: em outros termos, quando um tipo se fixa na prática ou na teoria arquitetônica ele já existe, numa determinada condição histórica da cultura, como resposta a um conjunto de exigências ideológicas, religiosas ou práticas. (Argan, 2000, p. 66-67).

As formas perdidas de Lina se manifestam principalmente no contexto residencial. Ao estudarmos as dimensões do habitat na obra de Lina, verificamos que os documentos analisados – aquarelas/desenhos, textos/ilustrações, projetos/crônicas – revelam dimensões espaciais e emocionais diferentes sobre o *habitat*, que acabaram regendo um determinado

grupo de projetos habitacionais, o que nos permitiu concluir que o conjunto poderia ser subdividido em três categorias, cada uma delas guiada pelo seu entendimento de *habitat* formulado, provavelmente, em uma dessas fases: a infância, a juventude e a maturidade. A divisão segundo esse critério gera, a nosso ver, três tipos: a **Casa das Estórias**, a **Casa das Revistas** e a **Casa das Crônicas**.

Essas três categorias também têm as suas obras-modelo, que são: a Casas do Chame-Chame para Casa das Estórias, a Casa do Morumbi para a Casa das Revistas e a Casa Valéria Cirell para a Casa das Crônicas. Os demais projetos são variações: alguns mais próximos; outros, nem tanto, mas todos guardando em si a essência de cada tipo.

A divisão serve de referência para organização, arranjada pelos tipos e pelas ideias de *habitat* desenvolvidas em cada uma das etapas da vida de Lina.

Acreditamos que, ao analisarmos as casas separadamente, agrupadas por semelhanças e utilizando o redesenho – que uniformiza a representação, para que a organização espacial e volumétrica se destaque –, identificaremos melhor suas características e as respostas para as seguintes questões: quais os sentidos de *habitat* presentes nessas residências? E como a arquiteta materializou esses sentidos?

A parte lúdica e introspectiva: a Casa das Estórias

As **Casas das Estórias** são aquelas que corporificam as ideias trabalhadas por Lina nas aquarelas: o *habitat* com um espaço lúdico, fechado, introspectivo, envolvido por uma paisagem bucólica, traduzido como pequenos abrigos, fortalezas e castelos, que vivem no limite entre se impor ou se entregar à natureza, ao lugar. São as residências de paredes robustas, presas ao chão, com poucas e pequenas aberturas; que têm a sua dinâmica voltada para o interior, onde há geralmente uma lareira ou um fogão. A natureza, por sua vez, é para ser experimentada do lado de fora. Esses *habitats* têm como essência a ideia de ninho, de concha, de espaço para proteção e refúgio. As casas que melhor materializam essas ideias são **[Figura 4]**: Casa Econômica 5, Casa do Chame-Chame, Casa das Laranjeiras, Casa Circular, Casa de hóspedes Valéria Cirell, Casa Maria Helena Chartuni, Casa Roberto e Eliane e Casa Popular

A maneira como essas casas se posicionam no terreno é uma das características que as definem. Elas buscam aderir a ele. Nessa tentativa, algumas propostas, como a Casa do Chame-Chame, a Casa Circular e a Casa Roberto e Eliane, foram elaboradas com volumetrias sinuosas, que se adaptam melhor às curvas de nível da topografia. A Casa das Laranjeiras e a Casa Maria Helena Chartuni não possuem volumetria sinuosa, mas têm o volume condicionado pelo terreno. A primeira tem parte apoiada sobre um aterro, utilizado para compensar a diferença de nível; a segunda posiciona-se de tal maneira que parte da casa, o térreo, fica escondida.

Todas as residências desse conjunto encontram-se apoiadas diretamente sobre o terreno, porém duas delas, a Casa Econômica 5 e a Casa Popular, têm o nível interno elevado em relação ao solo, o que acaba distanciando o morador do terreno. Nesse sentido essas propostas distanciam-se das demais e se aproximam de outro conjunto, mas elas materializam outra característica muito forte dessa categoria, que é seu isolamento em relação ao exterior, resultado de paredes pesadas, com poucas e pequenas aberturas, que reforçam a ideia de casa voltada para seu interior, que têm muitas vezes a lareira ou o fogão

Casa Econômica 5 - 1951

Casa do Chame-Chame - 1958

Casa das Laranjeiras - 1962

Casa Circular - 1962

Casa de hospedes Valéria Cirell - 1964

Casa Maria Helena Chartuni - 1968

Casa Roberto e Eliane - 1976

Casa Popular - 1983

Figura 4: Casas das Estórias.
Fonte: Pereira, 2010, p.329.

como elemento central da residência. Além dessas duas propostas, a Casa de hóspedes Valéria Cirell e a Casa Circular são ótimos exemplos de introspecção.

As ideias geradoras dessas residências têm muito em comum com os princípios adotados por Frank Lloyd Wright para concepção de suas casas, e também com os adotados nas casas mediterrâneas e nas casas rurais espalhadas pelo mundo, mencionadas muitas vezes por Lina. No texto *Architettura e natura: la casa nel paesaggio* para *Domus* nº 191, de 1943, ela identifica essas produções como exemplo de “fusão harmônica” entre casa e natureza.

Apresentamos aqui um grupo de casas que têm, cada uma, em seu organismo não estilizado, uma ligação profunda com a paisagem, com a vida do ambiente, algumas são “antiarquitetônicas”, não correspondendo nem mesmo em linhas gerais aos cânones da casa tradicional, mas muito mais à própria paisagem, acompanhando as linhas do solo, seguindo com as paredes o movimento das rochas e as manchas verdes, numa fusão

harmônica, sem aquela total “separação” entre casa e natureza levada a cabo pela arquitetura tradicional (Bo, apud de Rubino & Grinover, 2009, p. 481943).

A Casa do Chame-Chame representa muito bem essa ideia, de construção que acompanha as linhas do terreno, que se desenvolve dando continuidade à topografia. A residência consiste em uma forma orgânica, sinuosa, de paredes pesadas e impregnadas por vegetação, que em um gesto de aproximação com a natureza se curva para que a jaqueira, elemento fundamental no processo de projeto, seja inserida na sua volumetria. Ela possui poucas aberturas, a maior parte delas fechadas com treliças de madeira, com exceção de uma grande abertura na parede da sala, idealizada para observar a árvore. A casa materializa as duas principais características da Casa das Estórias, que são a aderência do volume ao terreno e a introspecção.

A parte racional e crítica: a Casa das Revistas

As **Casas das Revistas** são as que resgatam a ideia de liberdade, amplitude, de casa como mirante ou com uma varanda, de onde se observa a paisagem. Essas ideias estão impregnadas nas ilustrações e nos artigos elaborados por Lina nas revistas femininas e de arquitetura na Itália e nos primeiros números da *Habitat* no Brasil. Neles, a arquiteta sugere uma casa de feições racionalistas, de elementos industrializados, com cozinha mecanizada, espaços amplos e grandes aberturas envidraçadas, que seja a própria crítica aos antigos palacetes pouco funcionais, carregados de elementos decorativos. As Casas das Revistas são aquelas que encarnam o discurso ético e moral, muito influenciado pelos mestres europeus, sobre habitação mínima, habitação coletiva, uso de materiais e tecnologias coerentes com o momento histórico e, ao mesmo tempo, uma estética muito alinhada com as das residências realizadas por alguns deles, como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Terragni (1904-1943), Figini (1903-1984) e Artigas (1915-1985). As propostas que identificamos com essas características são **[Figura5]**: Casa Guilherme Krausz, Casa do Morumbi, Edifício Taba Guaianases, Casa Econômica 1, Casa Econômica 3, Casa Econômica 4, Casa de Praia, Casa Mário Cravo e Casa Figueiredo Ferraz.

Uma das principais características dessas residências é sua implantação. Algumas estão totalmente ou em parte suspensas sobre o terreno, de modo a interferir o mínimo na topografia, configurando-se como um mirante que avança sobre a paisagem. Elas buscam conduzir o olhar do morador para além da casa ou do terreno. É o caso da Casa do Morumbi, da Casa Econômica – Casa 1, da Casa de Praia de 1957, da Casa Figueiredo Ferraz e da Casa Mário Cravo, que possui parte do volume, que abriga a sala, em balanço.

As residências implantadas diretamente sobre o solo conservam a ideia de varanda, que, através de suas grandes aberturas, consegue uma continuidade visual com o exterior, como a Casa Guilherme Krausz, com grandes panos de vidro; a Casa Econômica 3, com janelas horizontais; Casa Econômica 4, que tem praticamente toda a pequena fachada frontal tomada por uma grande janela de vidro; e o Edifício de apartamentos Taba Guaianases, que tem como fechamento grandes panos de vidro.

A continuidade visual é, com certeza, outra característica marcante dessas habitações, sendo materializada por grandes janelas ou por panos de vidro. Em vários artigos que escreveu para as revistas italianas, Lina enfatiza a importância das janelas:

A janela é parte substancial da casa moderna, e com ela a habitação humaniza-se, sente-se, através dela passar a luz, o som, a vida. A janela é, então, uma necessidade espiritual, a necessidade espiritual da casa, hoje, é por isso que arquitetos modernos dão grande importância para toda a casa tomada em seu aspecto social e humano. A casa moderna, com grandes

janelas deixam entrar o verde, o céu, o sol, e as ruas cinzentas do plano de casas abandonadas são tristes, as casas tristes com pequenas janelas com persianas desvinculados das cortinas tímidas que mal tentam defender a intimidade e perto do sol e do caminho para a vida. Mas a janela ampla, clara da casa hoje é verdade deixa a passagem livre para o sol e a luz, mas protege do vento, do frio, do ruído aumentando, número de fatores inimigos da paz é essencial para a vida na casa moderna (Bo e Pagani, 1942, p. 11; tradução nossa)

As janelas de vidro permitem a entrada da luz, do sol, do vento e a observação da paisagem natural, da vista da cidade. A Casa do Morumbi e a Casa de Figueiredo Ferraz foram idealizadas a partir da paisagem, tendo esta como seu grande protagonista. Mas as Casas das Revistas buscam continuidade visual, também, por meio de pequenos jardins, pátios estrategicamente implantados no interior. As aberturas servem para observar o verde, seja na sua forma mais selvagem, como na Casa do Morumbi, ou na versão mais domesticada, como na Casa Guilherme Krausz, na Casa Econômica 3, no Edifício Taba Guaianases e na Casa Mário Cravo, que possuem pátios permeando a vida doméstica. Elas configuram-se como

Casa Guilherme Krausz - 1949

Casa do Morumbi - 1949-1951

Edifício Taba Guainases - 1951

Casa Econômica 1 - 1951

Casa Econômica 3 - 1951

Casa Econômica 4 - 1951

Casa de Praia - 1957

Casa Mário Cravo - 1958

Casa Figueiredo Ferraz - 1962

Figura 5: Casas das Revistas.
Fonte: Pereira, 2010, p.336.

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

poros, que intercalam volumes prismáticos, racionais, criando um contraste entre o construído-geométrico e o natural-orgânico.

A Casa do Morumbi é a que reúne o maior número de características desse conjunto. As grandes superfícies de vidro, o volume suspenso e a presença de pátios internos mostram afinidade dessas residências com o *status quo* arquitetônico, que a jovem arquiteta tantas vezes utilizou como referência nos seus artigos. Elas materializam os ideais de alguém fortemente influenciada pela arquitetura racionalista italiana e pela obra de arquitetos como Mies van der Rohe, de alguém que realmente acredita em uma revolução social intermediada pela arquitetura. É a casa que melhor incorpora os ideais modernistas de estrutura independente da vedação, materiais industrializados, mobiliário arrojado e estética mais limpa e abstrata, porém que convive com móveis antigos, em um ambiente invadido pela natureza.

A parte tradicional e funcional: a Casa das Crônicas

As **Casas das Crônicas** são aquelas em que Lina procurou congregiar as questões trabalhadas nos seus projetos, como o contraste entre o popular e o erudito, o moderno e o tradicional, e, também, muitas das ideias descritas nas suas crônicas de jornais e revista, quando apresenta a casa feita pelo homem comum como uma referência de qualidade, coerente com os seus meios e a sua cultura. As Casas das Crônicas são as residências do dia-a-dia, são as casas reais, de quem procura praticidade, sem modismos; onde há um equilíbrio entre cheios e vazios, com janelas na medida certa da funcionalidade; moradas impregnadas pela natureza nas paredes e nos tetos, pela história e cultura expressos na escolha das técnicas e dos materiais utilizados. Elas materializam a ideia de *habitat* envolvido por uma volumetria geométrica, racional, mas concebido através de técnicas tradicionais, populares ou aquelas que se mostram como uma alternativa a sociedade de consumo, como a reciclagem. As residências que reúnem a maioria dessas características são **[Figura 6]**: Casa do Brooklin, Casa Econômica 2, Casa Valéria Cirell, Casa Shed Impluvium, Casa de Praia 2, Casas do Conjunto Itamambuca, Casa Comércio Sr. Antônio Branco, Casa de Campo Sr. Ricardo, Casa em Sítio, Casas da comunidade Camurupim e as Casas da Ladeira da Misericórdia.

Uma das principais característica dessas casas é a maneira como elas estão implantadas. A grande maioria encontra-se um pouco elevada sobre o terreno, seja sobre um aterro – como podemos ver na Casa Sr. Ricardo, na Casa em Sítio e na Casa 2 da Comunidade Camurupim, seja sobre plataformas de madeira, solução muito utilizada nas casas da Amazônia. Tal característica foi mostrada por Lina em um dos seus artigos, e também pode ser observada nas Casa Valéria Cirell, Casa de Praia 2, Conjunto Itamambuca e em duas das Casas da Cooperativa Camurupim.

A Casa do Brooklin e as Casas da Ladeira da Misericórdia não seguem essa implantação. Vale lembrar que são resultado da intervenção em edifícios já construídos. Já a Casa Econômica 2, a Casa Comércio Sr. Antônio Branco e a Residência Shed Impluvium são realmente as exceções desse conjunto, e foram idealizadas apoiando-se diretamente sobre o solo. As duas primeiras, assim como a Casa de Campo Sr. Ricardo e a Casa em Sítio, são consequência de uma incursão da arquiteta pelas referências coloniais e populares do universo construtivo brasileiro: as residências com grandes telhados de madeira e barro das fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste; a casinha porta-janela do interior do país; o pequeno comércio de beira da estrada; todas elas mencionadas por Lina em suas crônicas. Nessas propostas, ela materializa espaços e usos contemporâneos com materiais e técnicas tradicionais, assim como fez Lucio Costa (1902-1998) em alguns de seus projetos. As casas desse conjunto foram concebidas ainda com outros sistemas, como a cobertura de sapé

apoiada sobre estrutura de madeira, as treliças de madeira para fechar janelas e portas e o assoalho de madeira.

Casa do Brooklin - 1950

Casa Econômica 2

Casa Valéria Cirell-1957-1958

Casa Shed Impluvium - 1958

Casa de Praia 2 - 1958

Conjunto Itamambuca - Casa 1- 1965

Conjunta Itamambuca - Casa 2- 1965

Casa Comércio Sr. Antônio Branco - 1967

Casa de Campo Sr. Ricardo - 1969

Casa em Sítio - 1970

Camurupim - Casa 1 - 1975

Camurupim - Casa 2 - 1975

Camurupim - Casa 3 - 1975

Ladeira da Misericórdia - 1987

Figura 6: Casas das Crônicas.
Fonte: Pereira, 2010, p.345.

A Casa Shed Impluvium, no entanto, incorpora outras características, como a superfície de concreto aparente incrustada com seixos, azulejos, conchas e mesmo vegetação, artifício que Lina usou pela primeira vez na Casa Valéria Cirell. Outra peculiaridade aproxima essa casa das demais: a presença de portas que tem ligação direta com o terreno e de varandas que funcionam como uma extensão da casa sobre a natureza. Nesse caso, a continuidade não é apenas visual, mas física, como pode ser visto também nas Casas 2 e 3 da Comunidade Camurupim, todas elas de planta de base retangular, e em outras, como na Casa Valéria Cirell, na Casa de praia 2, nas Casas do Conjunto Itamambuca, na Casa de Campo Sr. Antônio Branco e na Casa 1 da Comunidade Camurupim, que tem a varanda percorrendo todo o seu perímetro.

A Casa Valéria Cirell é a que reúne o maior número de características desse conjunto: paredes-jardins, cobertas pela vegetação e agregados; varanda circundante; casa elevada do solo e uso de materiais e técnicas tradicionais.

Essas residências só poderiam ter sido concebidas por uma mulher madura, que já tem certo o seu entendimento sobre arquitetura e não tem medo de arriscar, de misturar influências e elaborar uma nova síntese entre racionalidade, funcionalidade e referências populares. Elas materializam muito do que Lina expressou em suas crônicas sobre a valorização do saber popular, também presente no restauro do Solar do Unhão e na Igreja do Espírito Santo do Cerrado, projetos que dialogam muito bem com as influências históricas e populares. Esse último é muito afinado com as discussões contemporâneas da revista *Shelter*, que apresenta a arquitetura tradicional de culturas isoladas e aquela que estava sendo feita por membros de movimentos da Contracultura, utilizando materiais naturais e restos da sociedade.

As partes como o todo

Lina Bo Bardi iniciou a sua produção habitacional muito afinada como os ideais dos racionalistas italianos, como Terragni e Figini; dos modernistas Le Corbusier, Mies van der Rohe e, depois, Vilanova Artigas. Motivada, talvez, pelo ideal social-democrata, presente no discurso desses arquitetos, que viam na produção industrial da arquitetura uma maneira de

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

atingir uma parcela da sociedade ainda desassistida de espaços de qualidade, e também pelo desejo de um espaço mais racional, mecanizado, que possibilitasse, entre outras coisas, a emancipação da mulher. É a visão de *habitat* como espaço libertador.

As Casas das Revistas são fruto de uma arquitetura ainda muito próxima das insatisfações que a conduziram para a resistência, durante a 2ª Guerra, e que acreditava na arquitetura como instrumento de transformação social. Elas foram concebidas no início de sua produção, quase todas até 1957, data que corresponde ao projeto da Casa de Praia, o último a ter aspecto industrial, superfícies de vidro, anteriormente a sua ida à Bahia. A última residência que identificamos como pertencente a esse conjunto é a Casa Figueiredo Ferraz, de 1962, que, apesar de possuir grandes aberturas, tem sua superfície incrustada com seixos, pedaços de azulejos, vegetação, ou com o que pudesse parecer resto, lixo, pouco interessante para a sociedade de consumo.

Foi buscando materializar essas características que, em 1957, Lina iniciou o projeto para a Casa Valéria Cirell, onde procurou implementar, pela primeira vez, essas paredes-vivas, influenciada, talvez, pela obra do Gaudí (1852-1926), obra que havia conhecido em 1956, e por um novo discurso que vinha apresentando na *Habitat* e, no ano seguinte, nas páginas do Jornal Diário de Notícias, de valorização da arquitetura feita pelo homem comum, da cultura popular e do patrimônio histórico. A admiração pela cultura popular, no entanto, está presente em sua vida desde as aquarelas realizadas em 1929, nas quais retrata o cotidiano das ruas e praças da Roma.

A permanência dessas ideias mostra que as lembranças da Itália não foram maculadas pelos momentos difíceis da guerra, como parece ficar evidente no texto *Na Europa a casa do homem ruiu* (1947), mas que bastou o contato mais intenso com essas manifestações para elas aflorarem. Foi justamente o que aconteceu. No Brasil, Lina não apenas se deparou com a arquitetura que conhecia das páginas de *Brazil Builds*, e que tanto a impressionou, como destacou no texto *A bela Criança*, mas também a arquitetura realizada pelo homem comum, descrita nos textos de *Casa 7 mil cruzeiros* (1951), *Amazonas: o povo arquiteto* (1950). Ela reencontra no Brasil, e em especial na Bahia, matéria-prima para realizar uma nova síntese entre as influências modernas e a cultura popular, síntese que reelabora a cada nova influência popular absorvida.

O maior número das casas estudadas enquadra-se nesse conjunto, o qual compreende desde ambientes mais rurais, como Conjunto Itamambuca, Comunidade Camurupim, às intervenções em edifícios históricos, como as residências da Ladeira da Misericórdia, seu último projeto habitacional. São as casas comprometidas com a funcionalidade espacial e, ao mesmo tempo, com a história do lugar, com a origem de seu morador, com a vida que acontece no entorno dessa edificação. É o *habitat* que traz a realidade para o seu cotidiano.

Por outro lado, quando essa síntese teve como ingrediente as lembranças mais longevas, da época de menina, quando representava moradias como refúgios, o resultado se mostrou diferente. O foco principal não é mais o debate sobre origem, cultura e história, mas a necessidade de proteção, de aconchego intrínseco ao *habitat*. Essas foram traduzidas pela arquiteta como o reencontro consigo mesma, com a família, próximo ao calor de uma lareira, em um ambiente que remete à proteção, isolado da cidade. Essas ideias se materializaram na Casa do Chame-Chame. Elas não repercutem muito na sua obra, são um total de oito, o menor conjunto, produzidas em 1962, 1964, 1968 e depois em 1976, em uma grande proposta para o casal Roberto e Eliane (1976). Se são os *habitats* que propiciam a introspecção, são as casas oníricas.

Esses três conjuntos materializam o que é *habitat* para Lina, deixam evidente que esse deve possuir uma relação intrínseca com o local, elaborado muitas vezes em função dele; ser

prático, funcional, para atender as demandas do dia-a-dia; aproximar-se da natureza em materiais, formas e texturas, mas nunca desaparecer diante dessa; e ser resultado do contexto cultural e histórico em que foi inserido.

Ao elaborar essas 33 residências, Lina estava consciente do seu papel como “mediador responsável pelo modo de viver dos homens”, postura cobrada por ela, muitas vezes, dos outros arquitetos. Concebeu sabendo da responsabilidade de conformar a vida dos seus futuros moradores. Por isso idealizou *habitats* que libertem o homem das vaidades e soberbas dos palacetes de épocas, dos salões carregados de decoração; que o incitem a participar da realidade e a reconhecer sua origem, sua história; e que lhe possibilitem sonhar protegido por seu lar.

Referências

- ACAYABA, M. M. **Residências em São Paulo 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1986.
- ARGAN, G. C. **Projeto e destino**. São Paulo: Editora Ática, 2000.
- Bardi, L. B, Pagano, C. La finestra doppia. **Grazia**, Milão, ano XVII, n. 207, p. 11, out. 1942.
- Bardi, L. B. Casas de Vilanova Artigas. **Habitat**, São Paulo, n. 1, p. 2-16, out. /dez. 1950.
- _____. Amazônas: o povo arquiteto. **Habitat**, São Paulo, n. 1, p. 68-71, out. /dez. 1950.
- _____. Bela criança. **Habitat**, São Paulo, n. 2, p. 3, jan/mar. 1951.
- _____. Duas construções de Oscar Niemeyer. **Habitat**, São Paulo, n. 2, p. 6-9, jan. /mar. 1951.
- _____. Por que o povo é arquiteto? **Habitat**, São Paulo, n. 3, p. 3, abr. /jun. 1951.
- _____. Casa de 7 mil cruzeiros. **Habitat**, São Paulo, n. 3, p. 4-5, abr. /jun. 1951.
- _____. Construir é viver. **Habitat**, São Paulo, n. 7, p. 3-9, abr. /jun. 1952.
- _____. Casa na Bahia. **Habitat**, São Paulo, n. 8, p. 16-17, jul. /ago. /set. 1952.
- _____. Casa em Juiz de Fora. **Habitat**, São Paulo, n. 8, p. 18-19, jul. /ago. /set. 1952.
- _____. Construir com simplicidade. **Habitat**, São Paulo, n. 9, p. 15, out. /nov./dez. 1952.
- _____. Residência no Morumbí. **Habitat**, São Paulo, n. 10, p. 31-40, jan. /fev. /mar. 1953.
- _____. O povo é arquiteto. **Habitat**, São Paulo, n. 10, p. 52, jan. /fev. /mar. 1953.
- _____. Casas, eles também precisam. **Habitat**, São Paulo, n. 14, p. 28, jan. /fev. 1954.
- _____. **Contribuição propedêutica ao ensino da teoria da arquitetura**. São Paulo: Instituto Lina Bo Bardi, 2002 [1957].
- _____. **Palestra**. São Paulo: FAU-Brás Cubas, 1995.
- BIERRENBACH, A. C. S. **Como um lagarto sobre as pedras ao sol: as arquiteturas de Lina Bo Bardi e Antoni Gaudí**. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg044/arg044_03.asp>. Acesso em: fev. de 2007.

_____. **El caracol y el lagarto: abstracción y mimesis en la arquitectura de Lina Bo Bardi.** Barcelona: Tese de doutorado, ETSAB-UPC, 2006.

CAMPELLO, M.F.M.B. **Lina Bo Bardi: as moradas da alma.** Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Planejamento da Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo. São Carlos, 1997.

CORRÊA, M.R; SILVA, C.M.F. A sociedade de consumo: a figura do bricoleur em diálogo com objetos e narradores. In: Monteiro, R. H. ; Rocha, C. (Orgs.). **Anais do V Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual.** Goiânia: UFG, FAV, 2012.

FERRAZ, M. C. [Org]. **Lina Bo Bardi.** São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1993.

LÉVI-STRAUSS, C. **O pensamento selvagem.** São Paulo: Papyrus, 1989.

MONTANER. J.M. **A modernidade superada: arquitetura arte e pensamento do século XX.** Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

PEREIRA, M.T. As casas de Lina e os sentidos de habitat. Tese de doutorado, UnB, Brasília, 2014.

WAISMAN, M. **La estructura histórica del entorno.** Buenos Aires Nueva Visión, 1977.

ZOLLINGER, C. B. **Lina Bo Bardi. 1951: Casa de Vidro, 1964: “Niente Vetri” (Pavilhão e recinto: o desenvolvimento de dois tipos).** Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp408.asp>>. Acesso em: maio de 2006.